

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КОММУНИКАТИВНОМ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Мирханова Матлюба Садиқовна

Преподаватель, кафедра узбекского языка и литературы, иностранных языков, Бухарский институт управления природных ресурсов

Аннотация: *Статья о коммуникативной обучении иностранным языкам. Под коммуникативным обучением языку сегодня понимается набор общепринятых принципов, которые могут применяться по-разному, в зависимости от контекста обучения, возраста учащихся, их уровня, целей обучения и так далее. В статье приведены десять основных постулатов современного коммуникативного преподавания языка.*

Ключевые слова: *коммуникативное обучение иностранным языкам, цель обучения, контекст обучения, постулаты.*

Начиная с 1990-х годов коммуникативный подход получил широкое распространение. Поскольку он описывает набор очень общих принципов, основанных на понятии коммуникативной компетенции как цели обучения второму и иностранному языку, а также коммуникативную программу и методику как способ достижения этой цели, коммуникативное обучение языку продолжает развиваться по мере того, как развивается наше понимание процессов изучения второго языка. Таким образом, современная теория и практика коммуникативного обучения опирается на ряд различных образовательных парадигм и традиций. И поскольку оно опирается на множество разнообразных источников, не существует единого или согласованного набора практик, характеризующих современное коммуникативное обучение языку. Скорее, под коммуникативным обучением языку сегодня понимается набор общепринятых принципов, которые могут применяться по-разному, в зависимости от контекста обучения, возраста учащихся, их уровня, целей обучения и так далее. В основе современной практики коммуникативного обучения языку лежат следующие основные предположения или их разновидности.

Десять основных постулатов современного коммуникативного преподавания языка

1. Изучение второго языка облегчается, когда учащиеся вовлечены во взаимодействие и содержательное общение.

2. Эффективные учебные задания и упражнения в классе предоставляют учащимся возможность договариваться о значении, расширять свои языковые ресурсы, замечать, как используется язык, и принимать участие в значимом межличностном обмене.

3. Смысловая коммуникация возникает в результате обработки учащимися актуального, целенаправленного, интересного и увлекательного контента.

4. Коммуникация - это целостный процесс, который часто требует использования нескольких языковых навыков или модальностей.

5. Изучению языка способствуют как занятия, предполагающие индуктивное или открытый изучение основных правил использования и организации языка, так и занятия, предполагающие языковой анализ и рефлексия.

6. Изучение языка - это постепенный процесс, который включает в себя творческое использование языка, а также метод проб и ошибок. Хотя ошибки являются нормальным продуктом обучения, конечной целью обучения является способность использовать новый язык точно и свободно.

7. Учащиеся разрабатывают свои собственные пути изучения языка, продвигаются вперед с разной скоростью, имеют разные потребности и мотивы для изучения языка.

8. Успешное изучение языка предполагает использование эффективных стратегий обучения и общения.

9. Роль учителя в языковом классе - это роль фасилитатора, который создает в классе климат, способствующий изучению языка, и предоставляет учащимся возможность использовать язык и практиковать его, а также размышлять об использовании языка и его изучении.

10. Класс - это сообщество, где учащиеся учатся в сотрудничестве и обмене опытом.

Эти постулаты в мышлении не привели к разработке единой модели коммуникативной обучении иностранных язык, которая могла бы применяться во всех

условиях. Скорее, появился ряд различных подходов к преподаванию языка, которые отражают различные ответы на вышеуказанные проблемы. Несмотря на то, что не существует единой модели учебного плана, получившей всеобщее признание, языковой план сегодня должен включать в себя систематическое освещение множества различных компонентов коммуникативной компетенции, включая языковые навыки, содержание, грамматику, лексику и функции.

Различные типы учебных программ в рамках коммуникативной ориентации преподавания языка используют разные пути развития коммуникативной компетенции. Сейчас мы рассмотрим некоторые из различных подходов, которые в настоящее время используются во всем мире и которые можно рассматривать как вписывающиеся в общие рамки коммуникативного обучения языку.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Auerbach, E. R. (1986). Competency-Based ESL: One Step Forward or Two Steps Back? TESOL Quarterly, 20 (3).
2. Beglar, David, and Alan Hunt (2002). Implementing task-based language teaching. In Jack Richards and Willy Renandya (eds). Methodology in Language Teaching: An Anthology of Current Practice. New York: Cambridge University Press.
3. Shokirovna, Z. S. (2023). REALITIES AND THEIR TRANSLATION INTO ENGLISH IN "NAVOI" OYBEK. JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE, 2(4), 110-113.
4. Shokirovna, J. S. (2022). HOMONYMY AND POLYSEMY. THEIR COMPARATIVE TYPOLOGICAL ANALYSIS.
5. Sh, J. S. (2021). COMPARATIVE TYPOLOGICAL ANALYSIS OF HOMONYMY AND POLYSEMY IN ENGLISH, RUSSIAN AND UZBEK. Academicia Globe: Inderscience Research, 2 (6), 93-97.
6. Shokirovna, J. S. (2023). THE TERM NATIONAL COLOR, ITS STUDY IN LITERATURE AND ITS SCOPE. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 20, 69-72.
7. Abdurahmonovna, B. M. (2022). Identifying Various Forms Of Language Learning Activities In Teaching Language Skills. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(04), 76-79.
8. Abdurahmonovna, B. M. (2021). The importance of phonetics in learning foreign language. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(8), 39-45.
9. Abdurahmonovna, B. M. (2021). Interactive methods and their role in education in the university. Academicia Globe, 2(6), 90-92.
10. Mukhabbat, B. (2017). Modern English Educational Vocabulary Of Language In Research Trants. Интернаука, (9-3), 5-7.
11. Sadikovna, M. M. (2021). THE ORIGIN OF PROVERBS AND SAYINGS. Academicia Globe: Inderscience Research, 2 (6), 106-110.
12. Sadikovna, M. M. (2023). Features of literary translation. JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE, 2(4), 80-83.
13. Sadykovna, M. M. (2021, November). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF PAIRS AND GROUP WORK IN THE CLASSROOM. In E-Conference Globe (pp. 7-9).
14. Sadikovna, M. M. (2020). Improvement Of Mechanisms For Teaching Theory And Practical Skills Of Future Russian Teachers Using Media Technologies. International Engineering Journal For Research & Development, 5(7), 4-4.
15. Bakoyevna, I. M. (2021). Communicative Competence In Language Teaching. Academicia Globe, 2(6), 315-318.
16. Ikromova, M. B. (2020). СНЕТ ТИЛИ ДАРSLARIDA INNOVATIONTEKNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. \\\ Эффеkтивность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 564-566).
17. Ikromova, M. B. (2020). THE ROLE OF GAMES IN TEACHING ENGLISH IN PRIMARY CLASSES. \\\ Эффеkтивность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 563-564).
18. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУФОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУФОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМОВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In

Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).

19. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).

20. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).

21. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176

22. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).

23. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.

24. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.

25. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.

26. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309

27. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.

28. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>

29. Фазлиев Жамолiddин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>

30. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>

31. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>

32. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

33. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>

34. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

35. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. Uz-Conferences, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>

36. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).

37. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.

38. Шахриллоевич II (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
39. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uyulovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
40. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
41. EUsarov, J., JEsnaev, N., OKhakimov, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
42. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
43. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
44. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
45. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
46. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61-69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
47. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47-50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
48. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
49. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
50. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
51. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
52. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145-151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
53. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945-950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
54. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938-944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>